

GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO'JIZA"

S. R. Bahritdinovna.,

Buxoro Davlat Universiteti Tarix va yuridik fakulteti 2-kurs magistranti

Y.A.Shukrullayev

BMTI dotsenti, t.f.n.

***Annotatsiya:** Maqolada GFRning II Jahon urushdan keying ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, «ijtimoiy bozor iqtisodiyoti» konsepsiyasi, "Iqtisodiy mo'jiza"ning ijtimoiy oqibatlarini, omillari, mulkni qayta taqsimlash to'g'risidagi qonun, G'arbiy Yevropada iqtisodiy integratsiya jaryonida Erxard boshchiligida samarali soliq siyosatining olib borilishi, "Kelishuv iqtisodiyoti" g'oyasi masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** GFR, Konrad Adenauer, GFR konstitutsiyasi, "Iqtisodiy mo'jiza", Erxard siyosati, ijtimoiy bozor iqtisodiyoti, "kansler demokratiyasi".*

***Аннотация:** В статье социально-экономическое развитие ФРГ после второй мировой войны, понятие «социальное рыночное хозяйство», закон о «социальных последствиях, факторах экономического чуда, перераспределении собственности» в ходе экономической интеграции в Западной Европе под руководством Эрхарда проводится эффективная налоговая политика, освещаются вопросы идеи «конвенциональной экономики».*

***Ключевые слова:** ФРГ, Конрад Аденауэр, конституция ФРГ, «экономическое чудо», политика Эрхарда, социальная рыночная экономика, «канцлерская демократия».*

***Annotation:** In the article, the socio-economic development of Germany after the Second World War, the concept of "social market economy", the law on "social consequences, factors of the economic miracle, the redistribution of property" in the course of economic integration in Western Europe under the leadership of Erhard, an effective tax policy is carried out, highlights questions of the idea of "conventional economy".*

***Key words:** Germany, Konrad Adenauer, German constitution, "economic miracle", Erhard's policy, social market economy, "chancellor democracy".*

Germaniya Federativ Respublikasining tashkil etilgan dastlabki kunlaridan boshlab, vayron bo'lgan xo'jalikni qayta tiklash vazifasi turar edi. Mazkur o'ta og'ir vazifani bajarish Kansler Konrad Adenauer chekiga tushib u o'n uch yildan ortiqroq vaqt federal hukumatni boshqargan va G'arbiy Germaniya tarixida butun bir davrni ifodalaydi. Adenauer kabinetlarining iqtisodiy siyosati «ijtimoiy bozor iqtisodiyoti» konsepsiyasiga asoslangan edi. Ushbu konsepsiyani iqtisodchi Alfred Myuller-Armak taklif qilgan. Gap asosan bozor qonunlariga qaratilgan va sotsialistik rejali iqtisodiyotga qarama-qarshi bo'lgan iqtisodiyotning liberal modeli haqida edi. Biroq, u davlat aralashuvini ta'minladi va shuning uchun an'anaviy iqtisodiy liberalizmdan farq qildi. Iqtisodiyotga davlat aralashuvi tadbirkorlik uchun asos sharoit yaratish, bilvosita tartibga solish va nazorat qilish orqali amalga oshirildi. Davlat erkin raqobat haqida g'amxo'rlik qildi, kartellarning shakllanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi. Samarali bozor iqtisodiyoti asosida aholini ijtimoiy himoya qilishning serqirra va keng qamrovli tizimi yaratildi. Bularning barchasi ijtimoiy qarama-qarshiliklarni yumshatish va Iqtisodiyot vaziri L. Erxard ta'biri bilan aytganda, "Hamma uchun farovonlikni" ta'minlashi kerak edi.

"Iqtisodiy mo'jiza" 1948 yildagi valyuta islohoti bilan boshlanib, narxlarning erkinlashtirilishi va resurslarni taqsimlashning ma'muriy tizimining bekor qilinishi erkin bozorni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minladi. Moliyaviy barqarorlikning boshlanishi bilan iqtisodiyotni tartibga solish imkoniyati paydo bo'ldi. Investitsiyalarni rag'batlantirish uchun Erxard ish haqini oshirishdan ko'ra narx erkinligini ma'qulladi. Uning siyosati ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga yordam berdi va ish tashlashlar soni ko'paydi. Amerikaning "Marshall rejasi" doirasidagi yordami ijtimoiy keskinlikni kamaytirishga yordam berdi.

Marshall rejasi iqtisodiy o'sishga olib keladigan qulay iqtisodiy va siyosiy muhitni yaratdi. U G'arbiy Germaniya iqtisodiyotini qayta qurishni G'arbiy Yevropa iqtisodiy tiklanishi bilan chambarchas bog'ladi. "Germaniyaning iqtisodiy mo'jizasi" ortidagi omillardan biri 1950-yillarning o'rtalarigacha harbiy xarajatlarning yo'qligi edi. Tadbirkorlar va ishchilar o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik tizimi jiddiy rol o'ynadi, bunda mehnat mojarolari ish tashlashlarsiz hal qilindi.

Koreyadagi mojarolar (1950-1953) asosan AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiyada ishlab chiqarilgan harbiy tovarlarga talabning oshishiga olib keldi. Qurol ishlab chiqarish taqiqlangan G'arbiy Germaniya endi fuqarolik sanoatini tiklashga o'tdi va yana yo'qolgan bozorlarga qaytdi. Bundan tashqari, Koreya urushi boshlanganidan so'ng, "Erkin dunyoni himoya qilish" manfaati uchun ittifoqchilar tomonidan og'ir sanoatga qo'yilgan cheklovlar bekor qilindi. Rivojlanishdan orqada qolgan og'ir sanoat

tarmoqlari endi o'sish davriga kirdi. Shunday qilib, Koreya urushi "Iqtisodiy mo'jiza"ning tashqi omillaridan biri bo'ldi.

Koreya krizisi tugaganidan keyin ham eksport ta'minoti iqtisodiy o'sish uchun juda muhim edi. Ularning o'sishi (yiliga 12% dan ortiq) Germaniyadagi boshqa talab omillarining o'sishidan oshdi. 1960 yilda G'arbiy Germaniya jahon eksportining 10,2%i bilan ikkinchi o'rinni egalladi (bozor iqtisodiyoti bo'lmagan mamlakatlar bundan mustasno). Markaning AQSH dollariga nisbatan kam baholangan kursi nemis tovarlarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga yordam berdi. "Iqtisodiy mo'jizaning muhim omili 1950-yillarning boshi bo'ldi. G'arbiy Yevropada iqtisodiy integratsiya jaryonida Erxard boshchiligida samarali soliq siyosati olib borildi. Soliq imtiyozlari tufayli korxonalar ham o'z kapitalini shakllantirdilar va investitsiyalar kiritdilar. Germaniyaning misli ko'rilmagan iqtisodiy tiklanishining boshqa omillari orasida ko'chirilganlar (G'arbiy Germaniya manbalarida "o'z vatanidan haydalgan" deyilgan) va Sharqdan kelgan qochqinlardan iborat katta malakali ishchilar zaxirasi va past ish haqi kiradi.

Sanoatni qayta qurish hukumatning ishlab chiqarishni dekartelizatsiya qilish siyosati bilan belgilandi. Germaniya po'lat ishlab chiqarishning qariyb 40 foizini ta'minlagan 13 metallurgiya va 9 tog'-kon kompaniyasiga bo'lingan. Kartellar soni keskin qisqardi (1930 yildagi 3000 tadan 1959 yilda 58 tagacha), lekin 1957 yildagi Kartel qonuni ko'plab istisnolarga yo'l qo'ydi va ishlab chiqarishning konsentratsiya jarayoniga to'sqinlik qilmadi. Hukumat shuningdek, kichik va o'rta firmalarni qo'llab-quvvatlash va kichik aksiyalar bloklari egalari pozitsiyasini himoya qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Iqtisodiy o'sishga qaramay, sezilarli ijtimoiy tabaqalanish saqlanib qoldi. Ishchilarning oylik real daromadi 4,5 baravarga oshgan bo'lsa (o'rtacha 1290 so'mgacha), o'z-o'zini ish bilan ta'minlovchi aholi soni 6 baravardan ortiq (o'rtacha 2772 so'mgacha) oshdi. Kam ta'minlangan aholi qatoriga ish bilan band bo'lgan 27 million kishidan 19 nafari, shuningdek, ijtimoiy nafaqa oluvchilar ham kirdi. Ammo, Germaniya iqtisodiyotining jadal o'sishi ijtimoiy siyosat muammolarini hal qilish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. 1950-yillarning boshlarida sobiq harbiy asirlar va demobilizatsiya qilingan harbiy xizmatchilar uchun nafaqalar joriy etildi. 1951 yilda 400 ming "quvilgan" ijtimoiy nafaqa oldi, yana 500 ming kishi ishsizlik bo'yicha nafaqa oldi. 1952 yilgi qonun urush natijasida yetkazilgan zarar uchun "quvib chiqarilgan"larga tovon to'lashni joriy qildi. Aslida uning iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'siri maqbul edi, chunki uylar va yerlarning qiymati bozor qiymatida emas, balki pastroq belgilangan stavkada belgilandi. Qonun haydalganlarning integratsiyalashuvining shartlaridan biri bo'lib, urush oqibatlarini bartaraf etishga hissa

qo'shdi. Ijtimoiy qarama-qarshiliklarning jiddiyligi "Kelishuv iqtisodiyoti" g'oyasini konkretlashtirgan korxonalar kengashlarini yaratishni nazarda tutuvchi qonunlar bilan kamaytirildi. Germaniyada "sheriklik" (Mitbestimmung) deb nomlangan ushbu tizim G'arbiy Yevropa mamlakatlari orasida eng rivojlangan bo'lib chiqdi. 1947-yildayoq Britaniya zonasidagi bosqinchi hokimiyatlar leyboristlar hukumati tashabbusi bilan po'lat sanoati korxonalarida (1000 dan ortiq ishchilar) paritet asosda kuzatuv kengashlarini joriy qildilar. Kengashlarda ish beruvchilar ovozlarning yarmiga, ishchilar esa qolgan yarmiga ega edi. 1950 yilda "sheriklik" ish beruvchilarning tanqidiga uchradi. Nemis kasaba uyushmalari assotsiasiyasi "sheriklik" ni himoya qilish uchun ish tashlashlarga murojaat qilish bilan tahdid qildi. Germaniya Yevropa ko'mir va po'lat hamjamiyatiga qo'shilganida Adenauer kasaba uyushmalarining yordamiga muhtoj edi va shuning uchun ish beruvchilar va kasaba uyushmalari o'rtasidagi murosaga hissa qo'shdi.

"Iqtisodiy mo'jiza"ning ijtimoiy oqibatlari "sheriklik" siyosatining muvaffaqiyatiga yordam berdi. Iqtisodiy yuksalish natijasida ishsizlik darajasi 1950 yildagi 10,4 foizdan 1962 yilda 0,7 foizga tushdi, biroq davlat ijtimoiy xarajatlari barcha byudjet xarajatlarining 40 foizidan oshdi. Fuqarolar daromadlarining barqaror o'sishi G'arbiy Germaniya jamiyatining "iste'mol jamiyati"ga aylanishiga yordam berdi. "Iqtisodiy mo'jiza" orqali turmush darajasining ko'tarilishi G'arbiy nemislarning xatti-harakatlarini asta-sekin, ammo aniq o'zgartirdi. 1950-yillarning o'rtalarida allaqachon millionlab oddiy fuqarolar dam olishni xorijda o'tkaza boshladilar. "Iqtisodiy mo'jiza" siyosat va jamiyatning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatdi, G'arbiy Germaniya aholisining tafakkur tarzini o'zgartirdi va yangi siyosiy tartibni tan olish uchun asos yaratdi. «Adenauer davrida» parlament tizimi shakllandi. 1950-yillarda Kuchli ijro hokimiyatiga asoslangan "kansler demokratiyasi" o'rnatildi, Dastlabki yillarda Adenauer ish g'ol to'g'risidagi nizomning qoidalaridan foydalandi, bu esa federal hukumatning muhim sohalarida harakat erkinligini sezilarli darajada chekladi. Kansler uchta g'arbiy davlatning Oliy komissarlari va Bonn vazirliklari o'rtasida vositachi bo'lib, katta rol o'ynadi. Sanoat va qishloq xo'jaligi, kasaba uyushmalari, cherkovlar, "quvilganlar" uyushmalari vakillari bilan kansler o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri kelishuvlar amaliyoti kengayib bordi.

Adenauer ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yaxshilangani sari sotsial-demokratlar ta'sirining pasayishiga ishonadi. Shuning uchun hukumat uchun kasaba uyushmalar bilan biznes aloqalarini rivojlantirish juda muhim edi. Hukumat kasaba uyushmalarining siyosiy faoliyatiga to'sqinlik qilib, bir vaqtning o'zida korxonalarda ish beruvchilar va kasaba uyushmalari o'rtasida hamkorlik muhitini ta'minladi.

Iqtisodiy va ichki siyosatning muvaffaqiyatlari 1953-yil 6 sentabrda Bundestagga bo‘lib o‘tgan saylovlarda Adenauer ga g‘alaba keltirdi. XDI/XSI g‘alabasi ko‘p jihatdan iqtisodiy farovonlik hamda barqarorlik va shaxsiy farovonlikka intilish bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy xotirjamlik bilan bog‘liq edi.

1967-yilning kuziga kelib moliyaviy-iqtisodiy inqirozdan qutulib, o‘sha yilning oxirida iqtisodiy tiklanish boshlandi. "Kasallik sug‘urtasi to‘g‘risidagi qonun" ishchilar va xizmatchilarning mavqeini tenglashtirdi: kasallikning dastlabki 6 haftasida ish beruvchilar tomonidan to‘liq tovon to‘langan, ya‘ni to‘liq daromad. Ish beruvchi mablag‘lari hisobidan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan sug‘urta qilish shartlari takomillashtirildi. Bir qator qonun hujjatlarida pensiya sug‘urtasi tizimi takomillashtirildi. Sobiq harbiy asirlar va urush yillarida halok bo‘lganlarning bevalarini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash kuchaytirildi, o‘rtacha va kam ta‘minlangan oilalarga uy-joy qurish uchun kredit olish shartlari yengillashtirildi. Umuman olganda, "katta koalitsiya"ning iqtisodiy va ijtimoiy siyosati juda muvaffaqiyatli bo‘ldi: qisqa vaqt ichida moliyaviy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilash, davlat tomonidan tartibga solish vositalarini yangilash, kelajak uchun asosiy yo‘nalishlarni belgilash mumkin edi.

Umuman, Germaniya Federativ Respublikasining tashkil etilgan dastlabki kunlaridan boshlab, vayron bo‘lgan xo‘jalikni qayta tiklash vazifasi olib borilgan aniq strategik vazifalar ijrosi pirovardida to‘la amalga oshirildi, "Iqtisodiy mo‘jiza" dunyo iqtisodiyotining keyingi davr taraqqiyotida dastur vazifasini o‘tadi

Germaniya Federativ Respublikasida ijtimoiy bozor iqtisodiyotini yaratish juda og‘ir sharoitlarda boshlandi. Ammo, oradan bir necha yil o‘tib Germaniya ko‘plab ijtimoiy muammolarni hal qilib, dunyoning eng rivojlangan davlatlari qatoriga ishonch bilan kirdi. Bu G‘arbiy Germaniya "iqtisodiy mo‘jizasi" haqida gapirishga asos bo‘ldi-mamlakat tarixidagi eng uzoq o‘sish davri 1966-yilga qadar davom etdi.

Quyidagi ichki va tashqi omillar "Iqtisodiy mo‘jiza"ga sabab bo‘ldi: -Marshall rejasi iqtisodiy o‘sishga olib keladigan qulay iqtisodiy va siyosiy muhitni yaratdi. U G‘arbiy Germaniya iqtisodiyotini qayta qurishni G‘arbiy Yevropa iqtisodiy tiklanishi bilan chambarchas bog‘ladi. Uning 1948-1952 yillardagi hajmi 1,5 milliard dollarni tashkil etdi;

- "Germaniyaning iqtisodiy mo‘jizasi" ortidagi omillardan biri 1950-yillarning o‘rtalarigacha harbiy xarajatlarning yo‘qligi edi;

- tadbirkorlar va ishchilar o‘rtasidagi ijtimoiy sheriklik tizimi jiddiy rol o‘ynadi, bunda mehnat mojarolari ish tashlashsiz hal qilindi;

- Koreya urushi "Iqtisodiy mo‘jiza"ning tashqi omillaridan biri bo‘ldi.

- samarali soliq siyosati olib borilib, soliq imtiyozlari tufayli korxonalar ham o‘z kapitalini shakllantirdilar va investisiyalar kirtidi;

- Germaniyaning misli ko‘rilmagan iqtisodiy tiklanishining boshqa omillari orasida ko‘chirilganlar ("o‘z vatanidan haydalganlar") va Sharqdan kelgan qochqinlardan iborat katta malakali ishchilar zaxirasi bo‘lib, ularga past ish haqi to‘shlangan. Germaniya demokratik Respublikasidan doimiy ravishda qochqinlar oqimi tufayli aholining yosh tarkibi va malakasi yaxshilandi. 1960-yilda GDRdan chiqarib yuborilgan va qochqinlarning GFR ish bilan ta‘minlanganlik ulushi 30,7% ni tashkil etdi.

"Iqtisodiy mo‘jiza" siyosat va jamiyatning barcha sohalariga ta‘sir ko‘rsatdi, G‘arbiy Germaniya aholisining tafakkur tarzini o‘zgartirdi va yangi siyosiy tartibni tan olish uchun asos yaratdi.

List of Used Literature

1. Герст В. К., Федеративная Республика Германии под властью Аденауэра, пер. с нем., М., 1958. – С. 121.
2. Мухин А. И., Экономическая география федеративной Республики Германии, М., 1960. – С. 156.
3. Сардор Али Нурматов., Нафрат, тушкунлик, ишончсизлик... Култепага айланган Германия урушдан кейин қандай юксалди? <https://qalampir.uz/news/>.
4. Мухин А. И., Экономическая география федеративной Республики Германии, М., 1960. – С. 86.
5. Иванчук Д.В. Немецкое «экономическое чудо» и социально-государственное строительство в ФРГ в 1950-е годы. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015;1(2):86-90.
6. Э.А. Хошимов., Л.Ў. Мингишов, Мамлакатда тўлақонли рақобат мухитини шакллантириш ишлаб чиқаришни модернизациялашнинг асосий омили "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2015 йил. – Б. 7.
7. Иванчук Д.В. Немецкое «экономическое чудо» и социально-государственное строительство в ФРГ в 1950-е годы. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015;1(2):86-90.
8. Сокольников Г. О., ФРГ; современные тенденции в экономике, М., 1971. – С. 24.
9. Х.Г. Гуломов. Всемирная история. Новейший период. Европа и США после второй мировой войны. (1945- 1995). - Т., 1999. – С 109.
10. Сокольников Г. О., ФРГ; современные тенденции в экономике, М., 1971. – С. 24.
11. Уильям Ч. Аденауэр. Отец новой Германии. – М., 2002. – С 151.
12. Иванчук Д.В. Немецкое «экономическое чудо» и социально-государственное строительство в ФРГ в 1950-е годы. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015;1(2):86-90.

13. Уильям Ч. Адэнауэр. Отец новой Германии. – М., 2002. – С 131.
14. Сидоров Н. А., Центральные государственные органы Федеративной Республики Германии, М., 1961. – С.45.
15. Уильям Ч. Адэнауэр. Отец новой Германии. – М., 2002. – С 132.
16. Сокольников Г. О., ФРГ; современные тенденции в экономике, М., 1971. – С 19.
17. Мухин А. И., Международный монополистический бизнес в ФРГ, М., 1974. – С. 140
18. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. *Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях*, 98-101.
19. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (51), 529-531.
20. Мурадов, С. А., & кизи Касимова, Ф. Ф. (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
21. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Атгара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
22. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Актор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
23. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
24. Murodov, S. A. (2022, November). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
25. Karimov, B. K. (2022). HARMONY OF MIND AND SPIRIT. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 56-61.
26. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
27. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
28. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
29. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
30. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.

31. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
32. Аминовна, Б.Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3 (10), 12:00–12:05.
33. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
34. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India*, 10(4), 360-364.
35. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khaууam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.
36. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khaууam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
37. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
38. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчаималари.-Урганч*, 10, 44-47.
39. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқини ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
40. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент*, 3, 107-110.
41. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khaууam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
42. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
43. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.
44. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
45. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
46. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.

47. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)
48. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
49. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 409-416.
50. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.
51. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
52. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
53. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.
54. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
55. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
56. Азимов, А. А., & ўғли Рўзиев, А. Ш. (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
57. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
58. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
59. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
60. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.

61. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.
62. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
63. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 9(1), 54-55.
64. Bafoev, F. (2019). LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 20(2).
65. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.
66. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.
67. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
68. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.
69. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
70. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.
71. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
72. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.
73. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований"*, (20), 29-32.
74. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).

75. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.
76. Зоиров, Э. Х. (2022). ОРИФ РЕВГАРИЙ-ВТОРОЙ ПИР БУХОРО-И-ШАРИФ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 35-43.
77. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.
78. Nigmatovna N. G., Erkinovna U. V. Pharaoh of the weavers of bahauddin naqshband // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 922-926.
79. Наврўзова, Г. (2005). Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. *Тошкент: “Фан, 233*.
80. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Ali Sina’s treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).
81. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Нақшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 188-199.
82. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. *Тошкент: “Фан, 189*.